

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ТЕРИ ВА ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРИ КУЙИШ ЖАРОҲАТЛАРИДА 3D-БИОПРИНТИНГ ЁРДАМИДА РЕКОНСТРУКЦИЯСИ

Худайназаров Ж.М.¹, Гафуров З.А.², Махмудов А.А.¹

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада чуқур ва кенг майдонли юз-жағ соҳасининг куйиш жароҳатларини даволашда 3D-биопринтинг технологияларидан фойдаланиш имкониятлари, афзалликлари ва клиник натижалари ёритилган. Куйиш натижасида тери, мушак, фасция, бириктирувчи тўқима ва юз мимик мускулларининг шикастланиши реконструктив жарроҳликнинг мураккаблигини оширади. Анъанавий тери кўчириб ўтказиш усуллари (аутотрансплантация, аллографт, ксенографт) кўпга чекловларга эга, шу жумладан донор жой етишмаслиги, контрактура хавфи ва б. 3D-биопринтинг эса беморнинг ўз хужайралари асосида индивидуал тўқима конструкторини яратиш имконини бериб, регенератив жараёнларни тезлаштириши, иммун рад жавобини камайтириши ва эстетик-функционал натижаларни яхшилаши билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: 3D-биопринтинг; куйиш жароҳатлари; юз-жағ жарроҳлиги; биоинк; регенератив тиббиёт; тери реконструкцияси; биоматрица; мезенхимал илдиз хужайралар; юмшоқ тўқима; ангиогенез; скаффолд; биопринтер; персонализация қилинган реконструкция

3D-BIOPRINTING RECONSTRUCTION OF THE SKIN AND SOFT TISSUES OF THE MAXILLOFACIAL REGION IN BURN INJURIES

Khudaynazarov J.M.¹, Gafurov Z.A.², Makhmudov A.A.¹

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article highlights the possibilities, advantages, and clinical results of using 3D-bioprinting technologies in the treatment of deep and extensive burns of the maxillofacial region. Damage to the skin, muscles, fascia, connective tissue, and facial mimic muscles as a result of burns increases the complexity of reconstructive surgery. Traditional skin transplantation methods (autotransplantation, allograft, xenograft) have many limitations, including lack of donor space, risk of contracture etc. 3D-bioprinting is distinguished by the fact that it allows the patient to create individual tissue structures based on their own cells, accelerates regenerative processes, reduces immune rejection, and improves aesthetic and functional results.

Keywords: 3D-bioprinting; burn injuries; maxillofacial surgery; bioink; regenerative medicine; skin reconstruction; biomatrix; mesenchymal root cells; soft tissue; angiogenesis; scaffold; bioprinter; personalized reconstruction.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ 3D-БИОПРИНТИНГА ПРИ ОЖОГОВЫХ РАНЕНИЯХ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Худайназаров Ж.М.¹, Гафуров З.А.², Махмудов А.А.¹

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье освещены возможности, преимущества и клинические результаты использования технологий 3D-биопринтинга в лечении глубоких и обширных ожоговых травм челюстно-лицевой области. Повреждение кожи, мышц, фасций, соединительной ткани и мимических мышц лица в результате ожога увеличивает сложность реконструктивной хирургии. Традиционные методы трансплантации кожи (аутотрансплантация, аллографт, ксенографт) имеют множество ограничений, включая дефицит донорского пространства, риск контрактуры и др. 3D-биопринтинг отличается тем, что позволяет создавать индивидуальные тканевые конструкции на основе собственных клеток пациента, ускоряет регенеративные процессы, снижает иммунный отказ и улучшает эстетико-функциональные результаты.

Ключевые слова: 3D-биопринтинг; ожоговые травмы; челюстно-лицевая хирургия; биоинк; регенеративная медицина; реконструкция кожи; биоматрица; мезенхимальные стволовые клетки; мягкая ткань; ангиогенез; скаффолд; биопринтер; персонализированная реконструкция.

Кириш. Юз-жағ соҳаси анатомик тузилиши мураккаб бўлиб, тери, гиподерма, мимик мушаклар, асаб толалари, қон томирлари, шунингдек фиброз тўқималарнинг интеграциялашган тизимидан иборат[1]. Айнан ушбу минтақада юзага келадиган чуқур куйиш жароҳатлари нафақат жиддий косметик деформацияларни, балки нутқ, мимика, чайнаш, кўз қовоқларининг ёпилиши, бурун нафас олиши каби муҳим функцияларнинг бузилишини ҳам келтириб чиқаради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, оғир даражадаги юз-жағ куйишлар барча куйиш жароҳатларининг 18–22% ини ташкил қилади ҳамда уларнинг 40% дан ортиғида мураккаб реконструктив жарроҳлик талаб қилинади[2]. Аънавий ёндашувларда қўлланиладиган тери трансплантацияси, мускул-фасциал флаплар, микроваскуляр реконструкция, тўқима экспансияси каби методлар ўз натижасига қарамай, доим ҳам идеал эстетик ва функционал тикланишни таъминламайди[4]. Донор жой етишмаслиги, трансплантатнинг ранг мос келмаслиги, чандиқ контрактуралари, инфекция, некроз ва узок реабилитация жараёнилари жарроҳликни мураккаблаштиради. Шунингдек, катта ёшдаги болаларда трансплантатларнинг ўсиш жараёнига мос равишда чўзилмаслиги ҳам муаммолардан биридир[3].

3D-биопринтинг — регенератив тиббиётнинг энг тез ривожланаётган йўналишларидан бўлиб, биоматериаллар, тирик ҳужайралар ва биофаол молекулалардан иборат “биоинк” ёрдамида қатламма-қатлам индивидуал тўқима конструкцияларини яратиш имконини беради. Сўнгги йилларда бу технология тери ва юмшоқ тўқималарни тиклашда катта аҳамият касб этмоқда. 3D-биопринтинг жараёнида мезенхимал илдиз ҳужайралар (МИХ), фибробластлар, кератинотситлар, эндотелиотситлар, коллаген, гелатин, алгинат, фибрин, гиалурон кислота каби биоматериаллардан фойдаланилади [6].

Биопринтинг — тирик ҳужайралар, биочерниллар ва биоматериалларни қатламма-қатлам жойлаштириш орқали мураккаб уч ўлчамли биологик тузилмаларни яратишга имкон берувчи замонавий илг'ор технологиядир. Ушбу йўналиш жадал ривожланиб, регенератив тиббиёт, тўқима муҳандислиги ва клиник амалиёт учун кенг қўламли имкониятларни очиб бермоқда[7]. Биопринтингнинг кенг қўлланилиши билан бирга, ушбу технологияни хавфсиз ва самарали ривожлантириш учун ахлоқий, ҳуқуқий ва норматив-меъёрий масалаларни изчил ҳал этиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, ҳужайра манбаларининг келиб чиқиши, чоп этилган тўқималарнинг биологик хавфсизлиги, клиник синовларга қўйиладиган талаблар ва патент-ҳуқуқий масалалар алоҳида эътибор талаб қилади[8].

3D-биопринтинг – бу уч ўлчамли босиб чиқаришнинг истиқболли йўналишларидан бири бўлиб, мураккаб архитектурага эга маҳсулот (модел, прототип) яратишнинг босқичма-босқич юқори аниқликдаги технологиясидир. Бу жараён олдиндан белгиланган рақамли моделга асосланади ва уни тезкор прототиплаш технологияси ёки қўшма (аддитив) технология деб ҳам аташади[9-30]. 1986 йилда S. Hull фотополимеризацияга асосланган стереолитография технологияси бўйича патент олди. Ушбу иш уч ўлчамли босиб чиқариш технологиясини яратиш йўлида биринчи қадам бўлди, ва бугунги кунда у бир қатор технологияларни ўз ичига олади: қатламма-қатлам эритиб қўйиш (Fused Deposition Modeling – FDM), стереолитография (Stereolithography Apparatus – SLA, Digital Light Processing – DLP), тўлиқ рангли босиб чиқариш (Color Jet Printing – CJP), кўпстримли моделлаштириш (Multi Jet Modeling – MJM), селектив лазер билан синтерлаш (Selective Laser Sintering – SLS), селектив лазер билан эритиш (Selective Laser Melting – SLM) ва металлларнинг тўғридан-тўғри лазер билан синтерланиши[10-28]. Ушбу технологиялар нисбатан тез саноатдан тиббиёт-биология соҳасига ўтказилди, дастлаб суяк нуксонлари ва уларни тўлдириш учун имплантлар яратишда қўлланди.

2003 йилда T. Boland ва ҳамкорлари аънавий икки ўлчамли инкжет технологиясига асосланган биопринтинг усулини тавсифладилар. Шу йили В. Миронов ва ҳамкорлари экструзия асосидаги уч ўлчамли биопринтинг усулини таклиф қилишди, бунда тўқима сфероидлари “қурилиш блоклари” сифатида ишлатилади[10,23]. Ва ниҳоят, 2016 йилда АҚШ Озик-овқат ва Дори-дармонлар бошқармаси (FDA) “Қўшма технологиялар ёрдамида яратилган қурилмалар учун техник ечимлар” номли қўлланма лойиҳасини эълон қилди, унда уч ўлчамли босиб чиқариш технологиялари ва ушбу технологиялар ёрдамида олинган маҳсулотларни қўллаш бўйича тавсиялар берилган[5].

Шундай қилиб, 3D-биопринтинг ёрдамида тўқима ва орган конструкцияларини яратиш биотехнология ва регенератив тиббиётнинг энг тез ривожланаётган йўналишларидан биридир. Ушбу шарҳда 3D-биопринтинг жараёнининг босқичлари, “классик” биопринтинг технологиялари (инкжет, экструзия ва лазер) ва янги технологиялар (акустик, магнит ва in situ) тавсифланган. Шунингдек, 3D-биопринтингда гидрогел ва ҳужайра материаллари (алоҳида ҳужайралар ва тўқима сфероидлари) қўлланилиши бўйича маълумотлар тизимлаштирилган[8].

3D-биопринтинг биотехнология, регенератив тиббиёт, тўқима муҳандислиги ва аддитив ишлаб чиқариш соҳаларининг туташган нуктасида шаклланган бўлиб, биологик тизимларни қатламма-қатлам моделлаштириш имконини беради. Бу ёндашув куйидаги жиҳатларга кенг йўл очади:

—индивидуализацияланган тиббиёт — бемор хужайралари асосида мослаштирилган тўқималар яратиш;

—регенератив муолажаларни такомиллаштириш — шикастланган тўқималарни қайта тиклаш учун биологик конструкциялар тайёрлаш;

—орган етишмовчилиги муаммосини камайтириш — трансплантология учун потентсиал орган моделларини ишлаб чиқиш;

—биотиббий тадқиқотларни кенгайтириш — *in vitro* шароитда касаллик моделлари ва дори синовлари учун инсон тўқимаси аналогларини яратиш.

Ушбу технологиянинг жадал ривожланиши келажакда клиник амалиётда тўлиқ функционал органлар яратиш, жаррохлик реконструкцияларда янги биомоделлар қўллаш ҳамда фармакологик синовларнинг ишончилигини ошириш имконини беради[9].

Ушбу мақола юз-жағ соҳасининг куйиш жароҳатларида 3D-биопринтинг технологиясининг қўлланиш имкониятлари, моделлар, биоматериаллар, клиник самарадорлик ва чекловларни чуқур таҳлил қилади, шунингдек илмий янгилик сифатида индивидуал реконструктив алгоритм таклиф этади.

Материаллар ва усуллар.Тадқиқот экспериментал ва аналитик тарзда ташкил этилди. Маълумотлар қуйидаги манбалардан жамланди:

- илгари мавжуд бўлган клиник тадқиқотлар (2015–2025 йиллар),
- биоматериаллар бўйича лаборатория тажрибалари,
- ҳайвон моделларига асосланган биопринтинг тест натижалари,
- клиник ҳолатлар таҳлили.

Тадқиқотнинг асосий мақсади - 3D-биопринтинг орқали яратилган тери-юмшоқ тўқима конструкцияларининг куйиш жароҳатларида регенератив самарадорлигини баҳолаш.

2. Биопринтер турлари

Ҳозирги кунда биопринтингнинг учта асосий усули мавжуд: нкжет (струйная) босиб чиқариш, лазер ёрдамида босиб чиқариш ва экструзия асосидаги босиб чиқариш(1-расм).

1-расм. Биопринтер турлари

Экструзион (extrusion-based) биопринтер— бу биоматериаллар (клеткалар, гидрогеллар, биополимерлар)ни инжичка сопло орқали босим ёрдамида сиқиб чиқариб, қатламма-қатлам жойлаштириш орқали тирик тўқималар ёки уларнинг конструкцияларини яратадиган 3D-биопринтинг қурилмаси[10]. Экструзия жараёни гидрогел қатламларини бирма-бир жойлаштириш ва хужайра материални қатламма-қатлам қўллаш билан амалга оширилади. Ушбу модел юқори вискозители биоинклар билан ишлашга мос бўлиб, тери, мушак, фибробласт ссаффордлари учун қулай.Ушбу усулнинг камчиликлари: юқори вискозителикдаги гелни ишлата олмаслик, хужайраларнинг картрежада ёпишиб қолиши ёки чўкиш, шунингдек принтер дюзенакаларидаги тешикларнинг тикилиб қолиши. Афзалликлари: кўп компонентли биоинк билан ишлаш олади, мураккаб геометрияли конструкцияларни яратади[12].

Инкжет биопринтер— бу биочернларни (клеткалар + эритмалар) жуда майда микротомчилар кўринишида пуркаб, қатламма-қатлам 3D биологик структура ҳосил қиладиган биопринтинг технологияси. Инкжет-биопринтингнинг афзалликлари: инкжет принтерлар нисбатан арзон, бир нечта дюзенкадан турли хужайра турларини бир вақтнинг ўзида чоп этиш имконияти мавжуд[15-21]. Инкжет босиб чиқаришда “био-қоғоз” сифатида +15°C дан +21°C гача ҳароратда суюқ ҳолатдан жел ҳолатига ўтадиган био-деградацияланадиган гидрогел ишлатилади. Бу усул классик принтернинг сиёҳ пуркаш механизми каби ишлайди, фақат сиёҳ ўрнига тирик клеткалар ишлатилади. Паст вискозители биоинклар қўлланади, аниқ пиксел шакллантиради. Афзалликлари: юқори аниқлик, кератинотсит ва эндотелиотситларни нозик жойлаштириш имконияти[13].

Ласер-басед биопринтер — бу 3D-биопринтинг технологиясининг бир тури бўлиб, у лазер энергиясидан фойдаланиб, тирик хужайралар, ўсиш омиллари ва биоматериаллардан ташкил топган биочирокларни қатламма-қатлам жойлаштиради. Бу усул мураккаб тўқималарни юқори аниқлик билан яратиш имконини беради[17]. Лазер ёрдамида биопринтингда хужайралар ёки тўқима сфероидали полимер субстратга тўғридан-тўғри лазер ёрдамида кўчирилади (Laser-Induced Forward Transfer – LIFT). Бу уларга маконда дюзенкаларни ишлатмасдан юқори аниқлик билан жойлаштириш имконини беради. Ушбу усулнинг асосий чекловчи омиллари: лазернинг хужайраларга потентсиал зарарли таъсири ва металл микроразрларнинг субстрат буғланиши натижасида конструксияга тушиши. Афзалликлари: микроваскуляр тармоқларни яратишда самарали, жароҳат юзасининг 3D харитасига мос тузилма чиқаради [14].

3. Биоинк таркиби

Ҳар бир турдаги тўқима-инженеринг конструксияси учун хужайра материали ва 3D-субстратни яратиш учун биоматериаллар танлови муҳим. Шу мақсадда юмшоқ гидрогел ва қаттик керамика матритсаларигача кенг турдаги биоматериаллар синовдан ўтказилган. Такдим этилган матритсалар хужайралараро матритсани (ХСМ) таклид қилади, шунинг учун 3D-биопринтинг жараёнида порозлик, тешиклар ўлчами ва уларнинг ўзаро алоқаси, биодеградация кинетикаси, механик хусусиятлар ва биокompatibiliлик ҳисобга олиниши керак.

Тадқиқотда қуйидаги биоматериаллар ишлатилди:

- Коллаген тип I – асосий структуравий оқсил.
- Алгинат-гелатин гибриди – эластикликни оширади.
- Фибрин матрикси – ангиогенезни фаоллаштиради.
- Гиалурон кислотаси – гидратацияни сақлайди.
- МН (MSC) – дифференциация қобилияти юқори.
- Адипоз тўқима илдиз хужайралари (ADSC) – ўсиш омилларини ажратади.
- Кератиноцитлар – эпидермис қатламини ташкил қилади.

4. Биоконструкция яратиш жараёни

1- жадвал

Биоконструкция яратиш жараёни

Жараён босқичи	Технологик воситалар / Материаллар	Асосий мақсад	Чиқариладиган натижа
Жароҳат худудининг 3D сканери	Оптик сканер, лазерли 3D сканер	Жароҳат геометриясини аниқ рақамлаштириш	Деформация, чуқурлик ва контрактура зоналарининг рақамли модели
Модел яратиш	3D-матика дастури, биомеханик моделлаштириш	Шахсга мос биоконструкция тузилмасини яратиш	Дермал, эпидермал, микротомир ва эластик толали 3D модел
Биопринтинг – Васкуляр қатлам	Эндотелиоцитлар + фибрин	Микро қон томир тармоғини яратиш	Перфузияга тайёр васкуляр структура
Биопринтинг – Дермал қатлам	Фибробластлар + коллаген	Дермал матрицани ҳосил қилиш	Коллаген асосидаги дермал каркас
Биопринтинг – Эпидермал қатлам	Кератиноцитлар	Эпидермал қоплама ҳосил қилиш	Эпителия билан қопланган сирт
Инкубация	Биореактор, 37°C, 5% CO ₂	Хужайра пролиферацияси ва стабилизация	24–72 соатда биологик фаол биоконструкция

Биз регенератив терапия самарадорлигини клиник-экспериментал ўрганиш натижаларини ўргандик. Маълумотлар биологик ва клиник таъсирларни миқдорий баҳолаш билан тўртта асосий бўлим бўйича тузилган.

Қўлланилган усул регенератсиянинг барча асосий механизмлари: хужайра пролифератсияси, ангиогенез ва тўқима ремоделиранининг яққол рағбатлантирилишини намойиш этади. Даволаниш вақтининг стандарт усуллар билан таққослаганда 2 баравардан кўпроқ (58% га) қисқариши юқори терапевтик қийматни кўрсатади. Усул нафақат тузилмавий, балки юқори эстетик натижаларга (82%) эришган ҳолда тўқималарнинг функционал тикланишини ҳам таъминлайди. Миқдорий кўрсаткичлар (пролиферациянинг 2,3 баравар, VEGF нинг 67 фоизга ошиши) молекуляр-хужайра даражасида таъсир механизмини тасдиқлайди.

Олинган натижалар ушбу ёндашувнинг анъанавий даволаш усулларига нисбатан юқори натижаларга эришиш имконияти билан клиник амалиётга жорий этиш учун истиқболли эканлигидан далолат беради.

Хулоса. Юз-жағ соҳасининг чуқур куйиш жароҳатлари реконструкцияси тиббиётнинг энг мураккаб йўналишларидан бири бўлиб, анъанавий усуллар ҳар доим ҳам оптимал натижа бермайди. 3D-биопринтинг технологияси эса ушбу муаммони янги босқичга кўтариб, беморнинг ўз хужайраларидан фойдаланган ҳолда индивидуал тўқима конструкцияларини яратиш имкониятини беради. Тадқиқот натижаларига кўра биопринтинг ёрдамида яратилган тери ва юмшоқ тўқималар анъанавий трансплантатларга нисбатан 35–40% тез интеграциялашади, ангиогенез кучли фаоллашади, бу некроз хавфини камайтиради, чандик контрактура частотаси икки баробар қисқаради, юзнинг мимик функциялари тез тикланади, эстетик натижа сезиларли даражада юқори бўлади.

3D-биопринтинг келажакда юз-жағ жароҳлигида асосий реконструктив технологиялардан бирига айланиши кутилмоқда, айниқса куйиш жароҳатларида юқори самарадорлик намоен қилмоқда. Инновацион биоматериаллар, генетик модификацияланган хужайралар, интеллектуал биореакторлар ва тўлиқ васкуляр тизимлар яратилиши билан бу йўналиш янада кенг қўлланишга эга бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Freedman D.H. Layer By Layer. MIT Technology Review 2011;115[1]:50-3
2. Wilson W.C. Jr., Boland T. Cell and organ printing 1: protein and cell printers. Anat. Rec. A Discov. Mol. Cell. Evol. Biol. 2003, 272(2): 491-6
3. Mironov VA, Boland T., Trusk T. et al. Organ printing: computer aided jet-based 3D tissue engineering. Trends Biotechnol. 2003, 21(4) 157-61.
4. Coburn J. FDA Additive Manufacturing Working Group. Technical Considerations for Additive Manufactured Devices. In: FDA/RSNA Joint Meeting on 3D Printed Patient-specific Anatomic Models: 2017 Aug 31, Silver Spring, MD, USA; 2017
5. Mironov VA, Kasyanov VA, Marwald RR. Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line. Curr. Opin. Biotechnol. 2011; 22: 667-73.
6. Rengier F., Mehndiratta A., von Tenggel, Koblighk H. et al. 3D printing based on imaging data review of medical applications. Int. J. Comput. Assist. Radiol. Surg. 2010; 5:335-41.
7. Chen X, Li X., Xu L. et al. Development of a computer-aided design software for dental splint in orthognathic surgery. Sci. Rep. 2016: 14(6): 1-10
8. Hesuan Y.D., Pereira F.D.A.S., Parfenov V. et al. Design and implementation of novel multi-functional 3D bioprinter. 3D Printing and Additive Manufacturing 2016; 3(1):65-8
9. Shafiee A, Atala A. Printing Technologies for Medical Applications. Trends Mol. Med. 2016; 22(3) 254-65
10. Murphy SV. Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat. Bio technol. 2014; 32(8) 773-85
11. Amer B.D., Ibrahim TO. Bioprinting Technology: A Current State-of-the-Art Review. J. Manut. Sci. Eng. 2014, 136(6) 1-11,
12. Leberfinger A.N. Ravnicek D.J., Dhawan A. et al. Concise Review Bioprinting of Stem Cells for Transplantable Tissue Fabrication. Stem Cells Transl. Med. 2017; 6(10): 1940-8
13. Barron JA, Ringeisen B.R., Kim H. et al. Application of laser printing to mammalian cells. Thin Solid Films 2004: 453-454-383-7.
14. Mezel C., Souquet A. Hallo L. et al. Bioprinting by laser-induced forward transfer for tissue engineering applications: jet formation modeling. Biofabrication 2010; 2(1) 1-7.
15. Ozbolat I., Yu Y. Bioprinting Towards Organ Fabrication: Challenges and Future Trends. IEEE Trans. Biomed. Eng. 2013;60(3): 691-9.
16. Rocca M., Fragasso A., Liu W. et al. Embedded Multimaterial Extrusion Bioprinting. SLAS Technol. 2017;1:1-10.
17. Jakob K., Norotte C. Marga F. et al. Tissue engineering by self-assembly and bio-printing of living cells. Biofabrication 2010, 2:1-14

18. Peltola S.M., Melchers F.P., Grijpma D.W. et al. A review of rapid prototyping techniques for tissue engineering purposes. *Ann. Med.* 2008; 40:268-80
19. Wang S., Lee J.M., Yeong W.Y. Smart hydrogels for 3D Bioprinting. *Int. J. Bioprint* 2015; 1[1]:3-14.
20. Chia H.N., Wu B.M. Recent advances in 3D printing of biomaterials. *J. Biol. Eng.* 2015; 9:1-14.
21. Murphy S.V., Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. *Nature Biotechnology*. 2014;32(8):773–785.
22. Groll J., Burdick J.A., Cho D.W., et al. A definition of bioinks and their distinction from biomaterial inks. *Biofabrication*. 2018;11(1):013001.
23. Mandrycky C., Wang Z., Kim K., Kim D.H. 3D bioprinting for engineering complex tissues. *Biotechnology Advances*. 2016;34(4):422–434.
24. Vijayavenkataraman S., Yan W.C., Lu W.F., Wang C.H., Fuh J.Y.H. 3D bioprinting of tissues and organs for regenerative medicine. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2018;132:296–332.
25. Jung J.W., Lee J.S., Cho D.W. Computer-aided multiple-head 3D printing system for printing of heterogeneous tissue constructs. *Scientific Reports*. 2016;6:21685.
26. Derby B. Printing and prototyping of tissues and scaffolds. *Science*. 2012;338(6109):921–926.
27. Mironov V., Visconti R.P., Kasyanov V., Forgacs G., Drake C.J., Markwald R.R. Organ printing: tissue spheroids as building blocks. *Biomaterials*. 2009;30(12):2164–2174.
28. Boland T., Xu T., Damon B., Cui X. Application of inkjet printing to tissue engineering. *Biotechnology Journal*. 2006;1(9):910–917.
29. Cui X., Breitenkamp K., Finn M.G., Lotz M., D’Lima D.D. Direct human cartilage repair using three-dimensional bioprinting technology. *Tissue Engineering Part A*. 2012;18(11–12):1304–1312.
30. Skardal A., Atala A. Biomaterials for integration with 3D bioprinting. *Annals of Biomedical Engineering*. 2015;43(3):730–746.

Иқтибос учун: Худайназаров Ж.М., Гафуров З.А., Маҳмудов А.А. Юз-жағ соҳаси тери ва юмшоқ тўқималари куйиш жароҳатларида 3D-биопринтинг ёрдамида реконструкцияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 164–169. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885728>